

O‘ZBEK XALQ ERTAKLARI ORQALI BOLALARDA AXLOQIY FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISH

Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsent, falsafa fanlari doktori (DSc)

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-7633-4035>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188622>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o‘zbek xalq ertaklari xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy, qimmatli janrlaridan biri ekanligi, ular xalqning ma‘naviy merosi, hayotiy tajribasi va axloqiy qadriyatlarini o‘zida aks ettirgan badiiy qadriyatlarga ega ekanligi, shu bilan birgalikda ertaklar tarbiyaviy jihatdan ham bolalar dunyoqarashini kengaytirishda, tafakkurini rivojlantirishda, axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynashi tahlil qilingan. Shuningdek, xalqimizning donishmandligi, ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurash, mehnatsevarlik, halollik, do‘stlik hamda adolat kabi tushunchalar ertaklar orqali bolalar tarbiyasida keng qo‘llanilishi ochib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *ma‘naviyat, meros, axloq, qadriyat, madaniyat, badiiy timsol, urf-odat, og‘zaki ijod, mehnatsevarlik, halollik, do‘stlik, bunyodkorlik, yaratuvchilik, mehnatsevarlik, bag‘rikenglik, hamjihatlik, xaqqo‘ylik, adolatparvarlik, mardlik, oliyjanoblik, poklik, sahovat.*

Xalq og‘zaki ijodi insoniyatning eng qadimiy ma‘naviy meroslaridan biri sifatida qadrlanadi. Uning tarkibida ertak janri alohida o‘rin egallab, xalq tafakkurining badiiy ifodasi sifatida shakllangan. Xalq ertaklari qadimiy dunyoqarashning mahsuli bo‘lib, tabiat, inson va jamiyat haqidagi tushunchalarni ramziy obrazlar, badiiy timsollar orqali ifodalashga xizmat qiladi. Asrlar davomida ular xalq hayoti, urf-odati, dunyoqarashi va orzu-umidlarini avloddan-avlodga og‘zaki tarzda yetkazib kelgan.

O‘zbek xalq ertaklari ana shu bebaho og‘zaki ijod namunalaridan bo‘lib, xalqning ma‘naviy merosi, hayotiy tajribasi, axloqiy qarashlari va ruhiy olamini mujassam ifoda etadi. O‘zbek xalq ertaklari ana shunday bebaho og‘zaki ijod namunalari hisoblanadi. O‘zbek xalq ertaklari xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy va qimmatli janrlaridan biri ekan, ular xalqning ma‘naviy merosi, hayotiy tajribasi va axloqiy qadriyatlarini o‘zida aks ettirgan badiiy asarlardir. Ular o‘zida xalqimizning donishmandligi, ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurash, mehnatsevarlik, halollik, do‘stlik, adolat kabi tushunchalarni mujassam etgan. “Xalqimiz tabiatda bunyodkorlik, yaratuvchilik, mehnatsevarlik, tadbirkorlik, tejamkorlik, tabiat mulkiga oqilona munosabat, insonparvarlik, tinchliksevarlik, boshqa xalqlar madaniyatiga hamda ajdodlar merosiga hurmat, totuvlik, bag‘rikenglik, hamjihatlik, xaqqo‘ylik, adolatparvarlik, mardlik, tantilik, oliyjanoblik, poklik, halollik, himmat, sahovat, ezgu niyatlik, kechirimlilik, oilaparvarlik, bolajonlik, kelajakka ishonch, ilm sevarlik kabi insoniy fazilatlar qadru qaror topgani ham bor haqiqatdir”[1].

O‘zbek xalq ertaklari obrazlari o‘ziga xos tipologik xususiyatlarga ega bo‘lib, ularni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin: Bosh qahramonlar – xalq ichidan chiqqan oddiy, biroq jasur, aqlli va mehnatsevar insonlar. O‘zbek xalq ertaklarining asosiy o‘ziga xos jihatlaridan biri bosh qahramonlarning xalq hayotiga yaqinligi. Ular ko‘pincha kambag‘al yigit, aqlli qiz, oddiy dehqon yoki chorvador sifatida tasvirlanadi. Bu obrazlarning kuchi ularning

ijtimoiy mavqeida emas, balki mehnatsevarligi, sabr-toqati, adolatparvarligi va zukkoligida namoyon bo‘ladi. Masalan, oddiy yigit devlar bilan jang qilib, ularni yengadi yoki aqlli qiz dono maslahati bilan yovuz kuchlarni aldab o‘z xalqini qutqaradi. Shu orqali xalq orzu qilgan ideal inson timsoli gavdalanadi. Salbiy obrazlar – zolim, makkor va yovuz kuchlarni ifodalovchi qahramonlar. Ertaklarda salbiy obrazlar alohida badiiy vazifani bajaradi. Ular bosh qahramonning yo‘liga to‘siq bo‘lib, uning sinovlardan o‘tishini ta‘minlaydi. Zolim podshohlar, yovuz devlar, makkor yoki hasadgo‘y qarindoshlar orqali xalq zulm, adolatsizlik va xudbinlikni qoralaydi. Ularning taqdiri ertaklarda odatda yomon yakun topadi. Shu tariqa xalq ertaklari yaxshilikning yovuzlik ustidan g‘alabasini tasdiqlaydi va bu orqali tarbiyaviy vazifani ham bajaradi.

Shuni aytish kerakki, xalq ertaklari orqali bolalar hayot haqidagi ilk tushunchalarni oladi. “Zumrad va Qimmat”, “Boy ila kambag‘al”, “Tovuq bilan tulki”, “Bo‘z bola”, “Boychechak”, “Tulki va bo‘ri”, “Uch og‘a-ini” kabi ertaklar kichkintoylarga yaxshilik yomonlikdan ustun turishini, mehnatsevar odam har doim g‘alaba qozonishini, yolg‘on va hiyla esa halokatga olib borishini o‘rgatadi. O‘zbek xalq ertaklari o‘zining soddaligi, xalqona til boyligi, jonli obrazlari bilan ajralib turadi. Ular avloddan-avlodga o‘tib kelgan va xalqning ma‘naviy-madaniy hayotini aks ettirgan. Shu orqali bolalarda axloqiy sifatlar – halollik, rostgo‘ylik, sadoqat, mehr-oqibat kabi fazilatlar shakllanadi.

E‘tibor bersangiz, ertaklarda ijobiy qahramon albatta yovuzlik, adolatsizlik, zulm ustidan g‘alaba qozonadi, yaxshilik tantana qiladi. Chunki ertak qahramonlari xalq orzu-umidlarini, manfaatini ifodalaydilar. Ular bolalarni sog‘lom muhitda o‘tib-unishlari uchun imkoniyat yaratib beradi va to‘g‘ri yo‘lga boshlaydi. Ertak barcha xalqlar og‘zaki ijodida eng qadimgi va eng keng tarqalgan bir janr bo‘lib, u xalq hayoti, urf-odati, intilishi, kurashini, orzu-armonlarini aks ettiradi[2]. Sehrli-fantastik ertaklarning o‘ziga xosligi ulardagi personajlarning alohida aniq nom bilan atalmasligida ham ko‘rinadi. Zero, bu personajlarning aksariyati biror belgisiga ko‘ra laqab bilan ataladi, laqab ularga ko‘chma nom vazifasini o‘taydi: qilich botir, kenja botir, no‘xat polvon kabi. Bunda ibtidoiy jamiyatda asl nomni yovuz kuchlardan sir tutib himoya qilish e‘tiqod izlari saqlab qolingani. Shuning uchun ertaklardagi har bir personaj nafaqat badiiy-estetik, balki kompozitsion qurilma nuqtayi nazaridan ham muhim o‘rin tutadi. Masalan, Xizr obrazi ertak yakunida asosiy ziddiyatni bartaraf etishda xizmat qilsa, yalmog‘iz kampir, ajdar, dev, pari kabi personajlar esa asarda ziddiyatlarning kelib chiqishida, voqealarning shiddatkor rivojida va ertak g‘oyasining ochilishida muhim rol o‘ynaydi. Shu orqali ular yaxshilikning yomonlik, to‘g‘rilikning egrilik, yorug‘likning zulmat va donolikning jaholat ustidan g‘alabasini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Ertaklar nafaqat badiiy qadriyatga ega, balki tarbiyaviy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar uchun ertaklar dunyo haqidagi birinchi bilim manbalaridan biri sifatida xizmat qiladi. Ular orqali quyidagi tarbiyaviy jihatlar shakllantiriladi: dunyoqarash kengayadi – bolalar atrof-muhit, insoniy munosabatlar va hayotiy qadriyatlar bilan tanishadi; tafakkur rivojlanadi – ertak syujetlari bola tasavvurini boyitib, tahlil qilish va sabab-oqibatni tushunish ko‘nikmalarini shakllantiradi; til va nutq rivojlanadi, chunki ertaklar bolalarning so‘z boyligini oshiradi va til o‘ziga xosliklarini o‘rgatadi; ijodkorlik shakllanadi – ertaklar bolalarning tasavvurini kengaytirib, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu sababli ertaklar ta‘lim jarayonida darsliklar, hikoyalar va dramatik chiqishlar orqali bolalarga yetkaziladi.

Shu boisdan ham o‘zbek xalq ertaklari ta‘limiy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan bebaho manbalardir. Bu haqda, Ziyo Ko‘kalp quyidagi so‘zlarni yozganda haqli edi. “Ertakchi

o‘z sohasida bir san’atkordir. Aytgan har so‘zi o‘z o‘rnida qo‘llanilgan. Bu kabi ertakchilarning bir kalimasini ham o‘zgartirib bo‘lmaydi”[3]. Og‘zaki nutqning go‘zal namunasi bo‘lgan ertaklarning tarbiyaviy ahamiyati juda muhimdir. Yoshlarni vatanparvarlik, ezgulik ruhida voyaga yetkazib, yaxshilikning yomonlik ustidan hamisha g‘alaba qilishiga ishonch tug‘dirishda folklarning hech bir janri ertak o‘rnini bosa olmaydi. Ertaklar bolalar dunyoqarashini kengaytiradi, tafakkurini rivojlantiradi va axloqiy qadriyatlarni singdiradi. Shu bois, ertaklarni bolalar tarbiyasida keng qo‘llash, ularni maktabgacha ta‘lim muassasalaridan boshlab o‘quv jarayoniga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbek xalq ertaklari milliy merosimizning ajralmas qismi bo‘lib, ular yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, ertaklar nafaqat badiiy qadriyat, balki kuchli tarbiyaviy vosita vazifasini o‘taydi. Ular bolalarga yaxshi va yomonning farqini anglatadi, axloqiy me‘yorlarni singdiradi, dunyoqarashini kengaytiradi, tafakkurini, nutqini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ertaklar orqali bolalar ezgulik, adolat, mehnatsevarlik, jasorat, halollik, do‘stlik, mehr-oqibat, vatanparvarlik, mardlik kabi fazilatlarga yo‘naltiriladi. Shu bilan birga, ertaklarning xalqona tili, ramziy obrazlari va kompozitsion tuzilishi bolalarning estetik didi va badiiy tafakkurini yanada shakllantiradi. Shu bois o‘zbek xalq ertaklari milliy ma‘naviy merosning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, yosh avlodni komil inson sifatida voyaga yetkazishda beqiyos o‘rin tutadi. Ularni maktabgacha ta‘limdan boshlab o‘quv jarayoniga muntazam tatbiq etish, ertaklar orqali axloqiy, estetik va intellektual tarbiyani uyg‘un ravishda yo‘lga qo‘yish jamiyatning ma‘naviy kamoloti uchun muhim ilmiy-amaliy asos yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. Xudoynazarov S. X. Jamolova N.U Mustaqillik yillarida etnomadaniy qadriyatlarimizning tiklanishi va rivoji. // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari va zamonaviy tendensiyalari. – April 24, 2024.
2. Хомидий Х., Абдуллаева Ш., Иброҳимова С. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1970. – Б. 256.
3. Chalpak yoqqan kun. O‘zbek xalq ertaklari. –Toshkent: Yulduzcha, 1987. – B. 256.